

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Cristo se aparece a la Virgen con los salvados del Antiguo Testamento

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 25 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 21,4 x 16 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Cristo se aparece a su madre](#)

Procedencia: [Toro](#) (Toro, España)

Emplazamiento actual: [The National Gallery](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: NG1280

Inscripciones

En la filacteria junto a Cristo: "Mater, me: dulcissima ego sum. resurexi ad huc...".

En la filacteria junto a la Virgen: "Gaud[ete] udebo et exultabo in te Deo et Jh[esu] meo".

En la filacteria junto a san Juan Bautista: "G... de... redemption... oso[san]guin...".

Historia del objeto

Inventariada como "cuando aprascio al Nro Señora con Los Santos padres" en la almoneda de Toro de los bienes de Isabel la Católica en 1505. Se le pierde la pista hasta que aparece en manos de Charlotte Bradley, en Barnes, Londres, en la segunda mitad del siglo XIX. Se vendió a Henry Attwell y en 1889 a la National Gallery of Art de Londres.

Descripción

Esta pintura forma parte del [Políptico de Isabel la Católica](#), compuesto por cuarenta y siete tablas de pequeño formato. Representa el momento en el que Cristo, tras su resurrección, se aparece ante la Virgen María acompañado de las almas salvadas del Antiguo Testamento. Cristo lleva el manto púrpura simbolizando su triunfo sobre la muerte. La Virgen, situada en el centro de la composición, contempla a su hijo con reverencia. A la izquierda se disponen numerosas figuras

del Antiguo Testamento, las cuales han sido salvadas gracias al sacrificio de Cristo. La formación flamenco de Juan de Flandes queda patente en el detallismo de los pliegues del vestido de la Virgen y del dosel.

Ubicaciones

- ca. 1889

MUSEO

[The National Gallery, Londres \(Reino Unido\)](#)

- segunda mitad del s.XIX - ca. 1889

COLECCIÓN PRIVADA

[Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1505

MUNICIPIO

[Toro, Toro \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Christ appearing to His Mother with the Saved of The Old Testament

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 25 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 8 7/16 x 6 5/16 inches

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Cristo se aparece a su madre](#)

Provenance: [Toro](#) (Toro, Spain)

Current location: [The National Gallery](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: NG1280

Inscriptions

On the scroll near Christ: "Mater, me: dulcissima ego sum. resurexi ad huc...".

On the scroll near the Virgin: "Gaud[ete] udebo et exultabo in te Deo et Jh[esu] meo".

On the scroll near Saint John the Baptist: "G... de... redemption... oso[san]guin..."

Object History

Listed as 'When I present myself to Our Lady with the Holy Fathers' in the 1505 inventory of Queen Isabella I of Castile's belongings at the estate sale in Toro. Its whereabouts are unknown until it reappears in the possession of Charlotte Bradley in Barnes, London, in the second half of the 19th century. It was sold to Henry Attwell and then, in 1889, to the National Gallery of Art in London

Description

This painting is part of the [Polyptych of Isabella I of Castile](#), which originally consisted of forty-seven small panels. It depicts the moment when Christ, after his resurrection, appears to the Virgin Mary, accompanied by the souls saved from the Old Testament. Christ is shown wearing a purple robe, symbolising his triumph over death. The Virgin, positioned at the centre of the composition, gazes at her son with reverence. To the left, numerous figures from the Old Testament are arranged, having been saved through Christ's sacrifice. The Flemish training of Juan de Flandes is evident in the detailed rendering of the folds of the Virgin's dress and the canopy.

Locations

- **ca. 1889**

MUSEUM

[The National Gallery, London \(United Kingdom\)](#)

- **Second half of the XIX - ca. 1889**

PRIVATE COLLECTION

[London, London \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1505**

MUNICIPALITY

[Toro, Toro \(Spain\)](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [The National Gallery](https://www.nationalgallery.org/), Londres. Dominio Público

